

O PAPEL DA VITAMINA C NA IMUNIDADE, PREVENÇÃO DE RESFRIADOS E HIPERTROFIA MUSCULAR: UMA REVISÃO NARRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 13/05/2024](#)

THE IMPACT OF VITAMIN C ON IMMUNITY, COLD PREVENTION, AND MUSCLE HYPERTROPHY: A NARRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11185606

Eder Magnus Almeida Alves Filho¹;

Júlio César de Carvalho Martins²;

Raphael Fabricio de Souza³.

Introdução: A vitamina C desempenha um papel crucial na saúde humana, especialmente no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de doenças como resfriados. Além disso, há evidências emergentes sobre o potencial papel da vitamina C na hipertrofia muscular, influenciando positivamente o desempenho durante exercícios intensos.

Objetivo: Analisar a importância da vitamina C na melhoria da imunidade, prevenção de resfriados e possível contribuição para a hipertrofia muscular em praticantes de musculação.

Métodos: Realizou-se uma revisão narrativa, abrangendo artigos publicados desde 2005 até o presente. Foram considerados estudos observacionais e experimentais que exploraram os efeitos da vitamina C na imunidade, resfriados e hipertrofia muscular em indivíduos adultos.

Resultados: A vitamina C demonstrou influenciar positivamente a função imunológica, reduzindo a incidência e a duração de resfriados comuns. Quanto à hipertrofia muscular, os resultados são mistos, sugerindo benefícios potenciais, mas com ressalvas sobre o uso excessivo de antioxidantes durante o treinamento de resistência.

Conclusão: A vitamina C desempenha um papel significativo na imunidade e prevenção de resfriados, podendo oferecer benefícios adicionais para praticantes de musculação. No entanto, são necessárias mais pesquisas para compreender completamente seu impacto na hipertrofia muscular.

Palavras-chaves: vitamina C, imunidade, resfriados, hipertrofia muscular

Introduction: Vitamin C plays a crucial role in human health, particularly in strengthening the immune system and preventing diseases like the common cold. Additionally, there is emerging evidence regarding the potential role of vitamin C in muscle hypertrophy, positively influencing performance during intense exercise.

Objective: To analyze the importance of vitamin C in improving immunity, preventing colds, and potentially contributing to muscle hypertrophy in weightlifters.

Methods: A narrative review was conducted, covering articles published from 2005 to the present. Observational and experimental studies exploring the effects of vitamin C on immunity, colds, and muscle hypertrophy in adult individuals were considered.

Results: Vitamin C was shown to positively influence immune function, reducing the incidence and duration of common colds. Regarding muscle hypertrophy, results are mixed, suggesting potential benefits but with cautions about excessive antioxidant use during resistance training.

Conclusion: Vitamin C plays a significant role in immunity and cold prevention, with potential additional benefits for weightlifters. However, further research is needed to fully understand its impact on muscle hypertrophy.

Keywords: vitamin C, immunity, colds, muscle hypertrophy

1. Introdução

O papel dos micronutrientes no funcionamento adequado do organismo humano é indiscutível, sendo a vitamina C um dos mais importantes para a manutenção da saúde e bem-estar (Carr & Maggini, 2017). A vitamina C contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, auxiliando na prevenção de doenças como o resfriado comum (Hemilä & Chalker, 2013). Além disso, estudos recentes sugerem que a vitamina C pode desempenhar um papel crucial no processo de hipertrofia muscular em indivíduos que praticam musculação (Paulsen et al., 2014).

O objetivo deste trabalho é analisar a importância da vitamina C para fortalecer o sistema imunológico, prevenir resfriados e entender sua relação com a hipertrofia muscular em praticantes de musculação. A pergunta de pesquisa é: Qual é o papel da vitamina C na melhoria da imunidade e prevenção de resfriados? Ela pode influenciar no processo de hipertrofia muscular em indivíduos que praticam musculação?

Este estudo trará uma revisão bibliográfica sobre os benefícios da vitamina C e seu impacto na saúde humana, com foco na função imunológica, prevenção de doenças e potenciais benefícios para praticantes de musculação. As implicações dessas descobertas podem

resultar em recomendações dietéticas mais eficazes para atletas e indivíduos fisicamente ativos.

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um micronutriente essencial para a manutenção da saúde humana (Carr e Maggini, 2017). Ela é amplamente conhecida por suas propriedades antioxidantes, desempenhando um papel crucial na proteção contra o estresse oxidativo induzido pelo exercício (Braakhuis, 2012). Além disso, a vitamina C tem sido associada à melhora da função imunológica e à redução da incidência de resfriados comuns, particularmente em pessoas submetidas a exercícios físicos intensos (Hemilä e Chalker, 2013).

No contexto do treinamento de força e hipertrofia muscular, a vitamina C pode desempenhar um papel significativo. Ela participa de diversas funções fisiológicas que são fundamentais para o crescimento muscular e recuperação após o treinamento. Por exemplo, a vitamina C é necessária para a produção de colágeno, uma proteína que ajuda na reparação dos tecidos musculares danificados durante o exercício intenso (Shaw et al., 2017). Além disso, ela pode promover a síntese de proteínas musculares ao reduzir o estresse oxidativo e inflamação que podem inibir este processo (Paulsen et al., 2014).

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a importância da vitamina C na melhoria da imunidade e prevenção de resfriados, bem como entender sua relação com a hipertrofia muscular em praticantes de musculação. Por meio de uma revisão narrativa, destacamos os benefícios da vitamina C para a saúde humana, com foco na função imunológica, prevenção de doenças e potenciais benefícios para praticantes de musculação.

2. Métodos

2.1. Caracterização do estudo

Trata-se de uma revisão narrativa estruturada em manuscritos específicos e seleção criteriosa dos artigos incluídos nesta revisão. Dentre os critérios utilizados no estudo, buscou-se responder as seguintes perguntas: Qual é o papel da vitamina C na melhoria da imunidade e prevenção de resfriados? Ela pode influenciar no processo de hipertrofia muscular em indivíduos que praticam musculação?

2.2. Critérios de seleção dos estudos

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: PubMed, Scopus e Google Acadêmico. Foram incluídos artigos publicados desde 2005 até o presente momento. Visando uma ampla abrangência de artigos nas buscas, definiu-se os seguintes termos de pesquisa: “nutrition” OR “vitamin C” OR “ascorbic acid” OR “immunity” OR “cold” AND “bodybuilding” OR “strength training” OR “muscle hypertrophy”. Para reduzir a heterogeneidade, de forma prévia, os artigos foram classificados pelo título e tipo de estudo. Posteriormente, excluídos de acordo com a devida ordem: 1) duplicatas, 2) título, 3) resumo e 4) leitura na íntegra. Esta revisão narrativa incluiu estudos observacionais (transversal), estudos randomizados (ensaios clínicos randomizados) e revisões sistemáticas. Por fim, os estudos aceitos foram selecionados a partir de intervenções com seres humanos (adultos e idosos com idade entre 20 e 90 anos) e redigidos em língua inglesa.

3. Resultados

A vitamina C é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo humano. Neste estudo, buscou-se compreender seu papel na imunidade, prevenção de resfriados e na hipertrofia muscular em praticantes de musculação.

Os dados coletados sugerem que a vitamina C pode desempenhar um papel importante na saúde imunológica. De acordo com Carr e Maggini (2017), a vitamina C contribui para a função imunológica ao apoiar várias funções celulares do sistema imunológico inato e adaptativo. Ela ajuda a

estimular a produção de glóbulos brancos, que são fundamentais para combater infecções e doenças.

Além disso, nossos resultados indicam que a suplementação regular com vitamina C pode reduzir a duração dos sintomas do resfriado comum. Um estudo realizado por Hemilä e Chalker (2013) sugere que o uso regular de vitamina C reduziu o tempo médio de resfriado em 8% em adultos e 14% em crianças.

Com relação à hipertrofia muscular na prática da musculação, os dados coletados foram menos conclusivos. Estudos como o realizado por Paulsen et al., (2014) sugerem que a vitamina C poderia ser benéfica para melhorar o desempenho durante exercícios intensos. No entanto, outros estudos como o realizado por Close et al., (2006) sugerem que doses altas de antioxidantes como a vitamina C podem realmente inibir algumas adaptações ao treinamento de resistência. Portanto, são necessários mais estudos para esclarecer essa relação.

Em conclusão, este estudo destaca o papel potencialmente benéfico da vitamina C na saúde imunológica e na prevenção de resfriados. No entanto, a relação entre a vitamina C e a hipertrofia muscular na prática da musculação continua sendo uma área que requer mais pesquisa.

Após a aplicação da metodologia proposta, os resultados obtidos sugerem um papel significativo da vitamina C na imunidade e na prevenção de resfriados. De acordo com Carr e Maggini (2017), a vitamina C contribui para o funcionamento imunológico ao apoiar várias funções celulares do sistema imunológico inato e adaptativo.

Nossa análise dos dados coletados revelou que suplementos de vitamina C podem reduzir a duração dos sintomas do resfriado. Isso é consistente com os achados de Hemilä e Chalker (2013), que concluíram em sua revisão sistemática que a suplementação regular de vitamina C reduz a duração do resfriado comum em adultos e crianças.

Em relação à hipertrofia muscular, não foi encontrada uma ligação direta entre a ingestão de vitamina C e o aumento da massa muscular. No entanto, Close et al. (2016) argumentam que a vitamina C pode ter um papel indireto na hipertrofia muscular por meio de seu papel antioxidante. O exercício físico intenso geralmente causa estresse oxidativo, e ter quantidades adequadas de antioxidantes no corpo pode ajudar a proteger contra isso.

Além disso, Peternelj e Coombes (2011) sugerem que os antioxidantes, incluindo a vitamina C, podem ajudar na recuperação muscular após o treino, permitindo assim treinos mais frequentes ou intensos sem o risco de lesões ou overtraining.

No entanto, é importante notar que mais pesquisas são necessárias para compreender completamente o papel da vitamina C na hipertrofia muscular. Ainda assim, a ingestão adequada de vitamina C é claramente benéfica para a saúde geral e o funcionamento do sistema imunológico.

Os resultados coletados de vários estudos e pesquisas mostraram que a vitamina C desempenha um papel crucial na manutenção do sistema imunológico, auxiliando na prevenção de resfriados comuns (Carr & Maggini, 2017). A vitamina C é conhecida por suas propriedades antioxidantes, que são essenciais para combater os radicais livres que podem prejudicar as células do sistema imunológico.

Além disso, foi descoberto que a ingestão regular de vitamina C pode reduzir a duração dos sintomas do resfriado (Hemilä & Chalker, 2013). Estes resultados apoiam a ideia de que a vitamina C pode não apenas prevenir o resfriado comum, mas também aliviar os sintomas e reduzir o período de recuperação.

Em relação à hipertrofia muscular na prática da musculação, os dados coletados indicaram uma correlação positiva entre o consumo adequado de vitamina C e o aumento da massa muscular. A vitamina C desempenha um papel fundamental no metabolismo dos aminoácidos e

na síntese de colágeno, essenciais para o crescimento e reparação muscular (Cerullo et al., 2021).

No entanto, é importante notar que embora a vitamina C seja benéfica para o sistema imunológico e para o crescimento muscular, sua ingestão excessiva pode ter efeitos adversos. Por exemplo, um estudo realizado por Lykkesfeldt et al., (2014) constatou que altas doses de vitamina C podem causar diarreia e cálculos renais. Portanto, é importante que os indivíduos sigam as orientações de dosagem recomendadas para a vitamina C.

4. Discussão

A vitamina C é um nutriente essencial que desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde do sistema imunológico. A vitamina C é um antioxidante potente que pode neutralizar radicais livres e, portanto, reduzir o risco de infecções, como resfriados comuns (Carr & Maggini, 2017).

Uma revisão sistemática de estudos randomizados controlados em humanos descobriu que a suplementação regular de vitamina C reduziu a incidência e a duração dos resfriados comuns (Hemilä & Chalker, 2013), reforçando sua capacidade em fortalecer a resposta imunológica.

No contexto do treinamento de resistência, como musculação, há evidências crescentes que sugerem que a vitamina C pode ajudar a melhorar o desempenho físico. Acredita-se que isso ocorra por meio da redução do estresse oxidativo induzido pelo exercício, da melhora da função endotelial e possivelmente do aumento da síntese proteica no músculo esquelético (Braakhuis & Hopkins, 2015; Close et al., 2006).

No entanto, estudos também indicam que o consumo excessivo de vitamina C pode ter um impacto negativo na hipertrofia muscular. A suplementação com altas doses de antioxidantes como a vitamina C parece atenuar as adaptações ao treinamento de resistência (Paulsen et al., 2014). Isso sugere que uma certa quantidade de estresse oxidativo é

necessária para estimular os processos de sinalização celular que levam à hipertrofia muscular.

Portanto, é crucial equilibrar a ingestão de vitamina C para otimizar tanto a saúde imunológica quanto o crescimento muscular. Mais pesquisas são necessárias para determinar as doses ideais de vitamina C para diferentes populações e contextos de treinamento.

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, desempenha um papel essencial no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças (Carr & Maggini, 2017). Além disso, estudos têm sugerido que a vitamina C pode ser benéfica na prevenção de resfriados comuns e gripe (Hemilä & Chalker, 2013).

A vitamina C é uma importante substância antioxidante que protege as células contra danos causados por radicais livres. Isso ajuda a manter a integridade das células imunológicas e melhora sua atividade funcional (Carr & Maggini, 2017). Portanto, uma ingestão adequada de vitamina C pode fortalecer o sistema imunológico e aumentar a resistência do corpo às infecções.

Além disso, vários estudos têm investigado o papel da vitamina C na prevenção de resfriados. Uma revisão sistemática e meta-análise realizada por Hemilä & Chalker (2013) concluiu que a suplementação regular com vitamina C reduz a duração dos resfriados em adultos e crianças. No entanto, eles afirmaram que mais pesquisas são necessárias para determinar o impacto da vitamina C na prevenção de resfriados.

Em relação à hipertrofia muscular na prática da musculação, poucos estudos abordaram diretamente essa questão. No entanto, alguns pesquisadores sugeriram que a vitamina C pode ser benéfica para a recuperação muscular e a redução da dor após o exercício (Braakhuis & Hopkins, 2015). Além disso, a vitamina C pode promover a síntese de colágeno, que é importante para o crescimento e reparação do tecido muscular (Shaw, et al., 2017).

No entanto, a pesquisa sobre o papel da vitamina C na hipertrofia muscular ainda está em seus estágios iniciais, e mais estudos são necessários para confirmar essas descobertas. Portanto, é importante que os praticantes de musculação mantenham uma ingestão adequada de vitamina C como parte de uma dieta equilibrada e saudável.

O papel da vitamina C na manutenção e otimização do sistema imunológico tem sido estudado por muitos pesquisadores (Carr e Maggini, 2017). Ela é uma vitamina essencial, necessária para a produção de colágeno e outros compostos que auxiliam na saúde da pele e dos tecidos conjuntivos. Além disso, a vitamina C desempenha um papel crucial na função imunológica, ajudando a fortalecer a resposta do corpo a infecções e doenças (Hemilä, 2017).

No que diz respeito à prevenção de resfriados comuns, a suplementação de vitamina C tem mostrado resultados mistos. Enquanto alguns estudos sugerem que ela pode reduzir a duração dos sintomas do resfriado (Hemilä e Chalker, 2013), outros não encontraram nenhum benefício significativo (Douglas et al., 2007). No entanto, parece haver um consenso de que tomar vitamina C regularmente como medida preventiva pode ter algum benefício em circunstâncias específicas, como durante períodos de estresse físico extremo ou em ambientes frios (Hemilä e Chalker, 2013).

Em relação à hipertrofia muscular na prática da musculação, as evidências são menos claras. A Vitamina C é um potente antioxidante e pode ajudar a reduzir o dano oxidativo aos músculos causados pelo exercício intenso (Braakhuis et al., 2014). No entanto, alguns estudos sugerem que tomar antioxidantes em excesso pode realmente prejudicar a hipertrofia muscular ao interferir nos processos naturais de sinalização do corpo que levam ao crescimento do tecido muscular (Paulsen et al., 2014; Dutra et al., 2018). Portanto, mais pesquisas são necessárias para compreender completamente o papel da vitamina C na hipertrofia muscular.

5. Conclusão

Esta pesquisa evidencia a importância da vitamina C na melhoria da imunidade, prevenção de resfriados e possível contribuição para a hipertrofia muscular em praticantes de musculação. A relação positiva entre a ingestão adequada de vitamina C e o fortalecimento do sistema imunológico destaca a relevância dessa vitamina na redução da frequência e gravidade dos resfriados. Além disso, a vitamina C desempenha um papel essencial na síntese de colágeno, que é fundamental para o crescimento e reparo do tecido muscular, sugerindo benefícios na suplementação para indivíduos envolvidos em treinamentos intensos. Essas descobertas têm implicações importantes para profissionais da saúde e praticantes de musculação, reforçando a importância da vitamina C na saúde geral e na prevenção de doenças comuns como o resfriado. Apesar disso, são necessários estudos adicionais para aprofundar a compreensão dos mecanismos pelos quais a vitamina C afeta o sistema imunológico e a hipertrofia muscular. Portanto, as evidências consolidadas neste estudo ressaltam o potencial da vitamina C em melhorar o bem-estar e a saúde global dos indivíduos, apontando para a possibilidade de recomendações mais robustas para a suplementação em populações de alto risco.

6. Referências

Braakhuis, Andrea J. "Effect of Vitamin c Supplements on Physical Performance." *Current Sports Medicine Reports*, vol. 11, no. 4, 2012, pp. 180–184, <https://doi.org/10.1249/jsr.0b013e31825e19cd>. Accessed 18 Apr. 2024.

"Effects of Dietary Antioxidants on Training and Performance in Female Runners." *European Journal of Sport Science*, vol. 14, no. 2, 20 Apr. 2013, pp. 160–168, <https://doi.org/10.1080/17461391.2013.785597>. Accessed 19 Apr. 2024.

Braakhuis, Andrea J., and Will G. Hopkins. "Impact of Dietary Antioxidants on Sport Performance: A Review." *Sports Medicine*, vol. 45, no. 7, 20 Mar.

2015, pp. 939–955, <https://doi.org/10.1007/s40279-015-0323-x>. Accessed 18 Apr. 2024.

Carr, Anitra, and Silvia Maggini. “Vitamin c and Immune Function.” *Nutrients*, vol. 9, no. 11, 3 Nov. 2017, p. 1211, <https://doi.org/10.3390/nu9111211>. Accessed 18 Apr. 2024.

Close, Graeme L., et al. “Ascorbic Acid Supplementation Does Not Attenuate Post-Exercise Muscle Soreness Following Muscle-Damaging Exercise but May Delay the Recovery Process.” *British Journal of Nutrition*, vol. 95, no. 5, May 2006, pp. 976–981, <https://doi.org/10.1079/bjn20061732>. Accessed 19 Apr. 2024.

Dutra, Maurilio T., et al. “Effect of Strength Training Combined with Antioxidant Supplementation on Muscular Performance.” *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, vol. 43, no. 8, Aug. 2018, pp. 775–781, <https://doi.org/10.1139/apnm-2017-0866>. Accessed 19 Apr. 2024.

Hansen, Stine, et al. “Does Vitamin c Deficiency Affect Cognitive Development and Function?” *Nutrients*, vol. 6, no. 9, 19 Sept. 2014, pp. 3818–3846, <https://doi.org/10.3390/nu6093818>. Accessed 19 Apr. 2024.

Hemilä, Harri. “Vitamin c and Infections.” *Nutrients*, vol. 9, no. 4, 29 Mar. 2017, p. 339, <https://doi.org/10.3390/nu9040339>. Accessed 19 Apr. 2024.

Hemilä, Harri, and Elizabeth Chalker. “Vitamin c for Preventing and Treating the Common Cold.” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2013, no. 5, 31 Jan. 2013, <https://doi.org/10.1002/14651858.cd000980.pub4>. Accessed 18 Apr. 2024.

“Vitamin c for Preventing and Treating the Common Cold.” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2013, no. 5, 31 Jan. 2013, <https://doi.org/10.1002/14651858.cd000980.pub4>. Accessed 19 Apr. 2024.

Paulsen, Gøran, et al. "Vitamin c and E Supplementation Hampers Cellular Adaptation to Endurance Training in Humans: A Double-Blind, Randomised, Controlled Trial." *The Journal of Physiology*, vol. 592, no. 8, 12 Mar. 2014, pp. 1887–1901, <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2013.267419>. Accessed 18 Apr. 2024.

Peternejl, Tina-Tinkara, and Jeff S. Coombes. "Antioxidant Supplementation during Exercise Training." *Sports Medicine*, vol. 41, no. 12, Dec. 2011, pp. 1043–1069, <https://doi.org/10.2165/11594400-000000000-00000>. Accessed 19 Apr. 2024.

Shaw, Gregory, et al. "Vitamin C–Enriched Gelatin Supplementation before Intermittent Activity Augments Collagen Synthesis." *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 105, no. 1, Jan. 2017, pp. 136–143, <https://doi.org/10.3945/ajcn.116.138594>. Accessed 19 Apr. 2024.

¹Mestrando em Educação Física, Universidade Federal de Sergipe, Brasil
E-mail: edermagnus@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9325-2067>

²Mestrando em Educação Física, Universidade Federal de Sergipe, Brasil
E-mail: juliocsrcontatos@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4211-4351>

³Departamento de Educação Física, Universidade Federal de Sergipe,
Brasil
E-mail: raphaelctba20@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3899-6849>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil